

LA FORMACIÓN HISTÓRICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN COLOMBIA CON MOTIVO DEL BICENTENARIO

Por: Mayda Soraya Marín Galeano *¹
José fernando valencia grajales **

Abstract

Political parties in Colombia have received some training sui generis, not initially created as a school of thought itself, second, because the parties only solidify almost 100 years after independence, and third, because these have been sources of wars and political instability, the previous attempt to test hypotheses through a historical, political and economic to account for changes in the country contrast between past and present and future of these groups access to power.

Keywords: political parties, ideology, war, state formation

Resumen

Los partidos políticos en Colombia han tenido una formación sui generis, primero, por no haber sido creados como una corriente de pensamiento propia, en segundo lugar porque los partidos sólo se solidifican casi 100 años después de la independencia, y tercero porque han sido fuente de guerras e inestabilidad política. La anterior hipótesis se intentará probar por medio de un marco histórico, político y económico que de cuenta de los cambios en el país y su contrastación con el pasado presente y futuro de estos grupos que detentan el poder.

Palabras clave: partidos políticos, ideología, guerras, conformación del estado

1 * Mayda Soraya Marín Galeano, estudiante de Sociología Universidad de Antioquia, Abogada Universidad de Antioquia. Candidata Magister derecho procesal Universidad de Medellín.

** José Fernando Valencia Grajales, abogado Universidad de Antioquia, Politólogo Universidad Nacional, Estudiante de Maestría Instituto de estudios políticos de la Universidad de Antioquia

** el presente artículo es producto de la línea de investigación Bicentenario, del grupo de investigación Kavilando clasificado en D, dentro del proyecto; Bicentenario nuevas miradas desde lo político, jurídico y social en el marco de la celebración del Bicentenario programado por Colciencias.

Antecedentes

La Independencia en Colombia estuvo directamente relacionada con los fenómenos del capitalismo, la revolución industrial, la revolución francesa, el liberalismo español y la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Estos cambios marcaron transformaciones ideológico-políticas como el racionalismo, el liberalismo, el romanticismo, los derechos del hombre, y los derechos económicos. Con el surgimiento del capitalismo, además de la influencia de pensadores como Bentham, Saint Simón, Blanqui, Fourier, Owen, Proudhon, Lamartine, Víctor Hugo, Edmundo Burke y Jefferson, entre otros. Los fenómenos históricos como la drástica disminución de la producción de las minas de oro y otros metales preciosos en los centros de explotación minera del Alto Perú (actual Bolivia) y Nueva España (actual México). España, que siglos antes no había permitido el desarrollo de una burguesía manufacturera, manteniendo el modelo medieval del latifundismo, no pudo a esas alturas de la historia europea alcanzar el nivel de desarrollo económico de otras naciones del continente, quedando reducida a una potencia de segundo orden, cuya economía era un satélite de

La construcción de la república en América hispánica según Françoise-Xavier es paradójica en razón de que el momento histórico se funda en la amplia aceptación de sus habitantes de la monarquía de Fernando VII

aquellas donde se asentaba el centro del sistema capitalista en ascenso².

La construcción de la república en América hispánica según Françoise-Xavier³ es paradójica en razón de que el momento histórico se funda en la amplia aceptación de sus habitantes de la monarquía de Fernando VII, lo cual se observa en la manifestación de apoyo en las ciudades y por parte de los pueblos indígenas, durante el periodo de abdicación y suplantación en la persona de José Bonaparte. Ante la falta del rey, el pueblo se reúne en

juntas en busca de una soberanía que se reclama como popular, de nación o del antiguo reino, y que termina por llevar a repensar el significado de nación, y del cómo se debe dar la representación, si es voluntaria, general, de asamblea o de cortes,

si se convocaba solo a los españoles o además se llamaba a los reinos insulares, entre ellos a los americanos; en fin, determinar cómo construir la naciente soberanía.

Lo anterior genera una serie de discusiones panfletarias desde España que se dirigen a las Américas sin censura, por provenir de las autoridades políticas que luchan en contra de la invasión y que buscan la revolución en contra del enemigo y la formación de una nueva nación que refleje la antigua; además de éstas llegan otras ideas a las indias que terminan por inflamar una revolución enmarcada en la revolución española pero con ideas francesas, y aunadas a la constitución de Cádiz que convierte en españoles y ciudadanos a todos los integrantes de los dos hemisferios con libertades, derechos políticos y sentimiento de nación.

La caída española tuvo serias consecuencias en la Colombia de la colonia debido a que la ruptura de los ciclos de pro-

2 Celso Furtado: La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la revolución cubana. México, Siglo XXI Editores, 1973, pp. 35-36.

3 Guerra, Françoise-Xavier. "La identidad republicana en la época de la Independencia". En: Gonzalo Sánchez y María Emma Wills (compiladores). Museo, memoria y nación. Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro. Bogotá, Ministerio de Cultura, Museo Nacional de Colombia, Pnud, Iepri, Icahn, 2000, pp. 253-283

ducción y comercialización, aunada a la disminución de la explotación de metales de la forma tradicional como era la recolección o pando, llevó a una readecuación de las economías hispano-americanas, que a su vez robusteció el poder económico de los propietarios locales o criollos, y disminuyó el poder de control de los funcionarios de la corona en las actividades económicas, políticas y culturales de la colonia. Los criollos fueron acrecentando su control económico y consolidando sus mecanismos de dirección de la sociedad, mientras los funcionarios españoles veían cada vez más disminuida su capacidad efectiva de dirección política. Estas manifestaciones influenciaron a los próceres y a todos aquellos pensadores criollos que de alguna manera tenían peso en el naciente país, pero dichas influencias valieron para una lucha frontal entre centralistas y federalistas que durante la patria boba no fue muy representativa, pero que luego de la independencia final sobre España se ven estas diferencias renacer con el estallido de una guerra civil, que tiene raíces en el enfrentamiento ideológico del pensamiento de Bolívar que por un lado logró la unidad con la independencia, pero por otro lado, sus ideales de estado y gobierno generaron (al interior)

El Libertador fue un estadista ambicioso, pero “realista” porque trató de entender la realidad como es y no como se decía que debía ser.

una serie de contradicciones que marcaron desconcierto y enfrentamientos.

El pensamiento de Bolívar

El Libertador fue un estadista ambicioso, pero “realista” porque trató de entender la realidad como es y no como se decía que debía ser. Desde el Manifiesto de Cartagena intentó comprender la identidad de nuestros pueblos, porque según él “*No somos europeos, ni indígenas*”; también fue realista porque dio fórmulas de organización política, con leyes que reflejaran las condiciones de los pueblos a quienes se debían aplicar. Abogaba por una constitución que mediara entre los sistemas coloniales autocráticos y la democracia ideal, para él era imposible aplicar otra, por ello en su discurso de Angostura, y en la Constituyente de Bolivia dijo que la realidad obliga a que se mantengan ciertos apartes del antiguo régimen para ganar estabilidad y paz, ya que la libertad sin límites es antecedente de despotismo. Ese realismo también se ob-

servó en su gobierno al realizar el acto de proclamación dictatorial con la convicción de que salvaba al país, pero el hecho es que incurrió en una contradicción porque enfrentó su “realismo” con el “utopismo” de sus adversarios, dado

su temor a la movilización popular o participación política ampliada, porque ésta favorecería la anarquía por parte de los “demagogos” y fomentadores de la “anarquía”; de esta manera caracteriza a la derecha y el conservadurismo hispanoamericano en ejercicio desde entonces y hasta ahora. Bolívar creyó que lo que garantizaba la democracia era la vigencia del régimen unitario o centralista, porque el federalismo podía ser perfecto pero era inconveniente para hispanoamérica. De allí que la derrota política del Libertador, fuese también el triunfo de las posturas federalistas y separatistas.

Para el Libertador, las tradiciones europeas y las desigualdades necesarias para la monarquía, como son la familia real, la nobleza, etc., no permitían otra cosa que tomar la forma republicana. Sin embargo, Bolívar consideraba que se debían mantener algunos rasgos del sistema monárquico, por eso propone que el Congreso represente un factor de continuidad, mediante la calidad de vitalicio y hereditario, así

como también la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, además con capacidad de transmisión por transferencia personal. Esta concepción, según el Libertador garantizaba la vigencia de la democracia y permitiría un equilibrio político durante la etapa de transición entre la colonia y la “auténtica” república.⁴

Todo lo anterior llevó a que en la constitución de 1821 de Cúcuta se le brindaran poderes extraordinarios a Bolívar para suspender la constitución, imponer penas y exigir contribuciones, pero es desde este momento que comienza la crisis de las ideologías y de los partidos, en razón de que esta constitución se crea para una presidencia de Bolívar pero es ejercida por Santander debido a que el Libertador se encontraba aún en campaña en Ecuador, Perú y Bolivia, es decir que para cuando regresa a ejercer la presidencia, Santander ya llevaba varios años en ella y había formado su propio sequito y creado resistencias hacia Bolívar al momento de su retoma de poder. Estas circunstancias aunadas a una serie de factores externos como la economía, las grandes distancias, las diversidades de los pueblos, impidieron que se lograra la unificación y unidad de la gran Colombia,

la cual terminó disolviéndose cuando el Libertador, al darle validez a sus poderes investidos en Cúcuta, destituye a Santander y declara la dictadura.

La idea de mantener las repúblicas unidas había consolidado la libertad pero posteriormente había provocado rencillas porque mantenía el sistema colonial que ya no se acoplaba a las necesidades políticas, económicas y sociales, que se transformaron en ideas separatistas y en revueltas dentro y fuera de los países hermanos. Estos hechos llevaron a que el 25 de septiembre del año de 1828, a altas horas de la noche fue asaltado el palacio presidencial, por aquellos que habían detentado el poder mientras Bolívar no estaba, es por esto que él dormía tranquilamente, cuando las armas de los conspiradores franquearon la entrada, despertó, y huyó con su fiel compañera, salvando su vida. Las tropas y los jefes fervientes a Bolívar, sofocaron y reprimieron la conspiración, realizando el consejo de guerra que encuentra culpables a Santander y Padilla, sin embargo el consejo de ministros intercede por Santander y Bolívar le perdona la vida, pero lo condena al destierro; no interceden por el republicano General Padilla quien es decapitado, los demás conspiradores son condenados a prisión. Todos ellos adujeron que lo hacían porque estaban en contra de la forma de gobierno de Bolívar más no

de él. Es en ese momento que se erige Dictador y ejerce por medio del terror, expidiendo el decreto que lo investía de una dictadura sin restricciones, coarta la libertad de imprenta, restablece los conventos y restringe la libertad de estudios.

Todo esto conduce al llamado por parte de Bolívar a sesiones del Congreso Admirable, que hizo las veces de constituyente en busca del rescate de la unidad y ante quien presentó su renuncia que fue aplazada hasta el final de las sesiones. El Congreso admirable estaba compuesto por republicanos firmes, que despojaron a Bolívar de la investidura dictatorial y eligieron a Joaquín Mosquera Presidente de la República. Esto llevó a una división entre liberales y bolivarianos, los primeros se distinguían por la cinta negra y ocre, además de la consigna libertad o muerte, mientras que los bolivarianos usaban cinta verde, eran partidarios del sistema monárquico, llamados godos, estaban en contra del Gobierno liberal de Mosquera porque perseguía la religión cristiana, incitando a la gente sencilla de los campos circunvecinos a tomar las armas. Entonces se dividieron los colombianos en dos bandos políticos y en 1830 estalló la revolución premeditada por los bolivarianos; con el batallón llamado El Callao y campesinos armados alzaron la bandera con el signo de la cruz y en el nombre de JESUS gritaban ¡Viva la

4. Enrique Ayala: Lucha política y origen de los partidos en Ecuador, Quito, Corporación Editora Nacional, 1982, p.24

religión! Tomándose la capital y dejando a su paso centenares de muertos y heridos, para proclamar los bolivarianos, dictador provisional al General Urdaneta, hasta que Bolívar retomara el poder, pero el 17 de diciembre del mismo año, murió.

El pensamiento de Santander

Las disputas entre Bolívar y Santander fueron más allá de las fronteras latinoamericanas, y se extendieron hasta Norte América donde el presidente Monroe lanza la doctrina de “América para los americanos”, en la cual participa personalmente Santander en 1823. Para ser consecuente con ese pensamiento Santander invita a los norteamericanos al Congreso de Panamá de 1826, por encima de los deseos de Bolívar quien no tenía en mente una reunión propiamente “panamericana” sino un congreso de ex colonias españolas en donde los norteamericanos quedaran excluidos de su proyecto, en primer lugar porque eran “los únicos rivales de los ingleses con respecto a América” y el Libertador prefería no ofenderles, en segundo lugar Bolívar no incluye a los Estados Unidos, Haití y Brasil argumentando su “heterogeneidad” histórico-cultural frente a la América antes española. Pero el vicepresidente Santander no se dio por convencido y la cancillería de Bogotá hizo ex-

tensiva la invitación al gobierno norteamericano.

Es en este momento en que se observa que los ideales de Santander diferían de los de Bolívar no sólo en la forma de gobernar, sino también en la forma de interpretar la democracia. Santander, al igual que los americanos la concebía federalista y centrada en una democracia no representativa, sino ampliada hacia el pueblo, lo que Bolívar no veía con buenos ojos porque pensaba que los granadinos no estaban preparados para ello. Estas diferencias se ven reflejadas en la forma como Santander ejerció la presidencia, (antes que Bolívar) el hombre de las leyes promulgó una aplicación de la educación masiva y de carácter laico, además de cimentar ideologías federalistas, democráticas, constitucionales, ante todo legalistas, lo que hizo que al momento de la declaración de la dictadura de Bolívar, se extendieran en mayor medida las reticencias a su mandato por parte de los republicanos.

Nacimientos de los partidos políticos como los conocemos hoy

Para determinar la formación de los partidos políticos en Colombia como portadores de una ideología, con principios y valores que generaran una reacción dentro del contexto histórico-político, de la creación de nación y de consecuencias

armadas, es necesario primero aclarar qué es un partido político. DUVERGER⁵ en su obra “*Los partidos políticos*”, los define como una comunidad de una estructura particular, que se caracteriza ante todo por las relaciones internas entre los miembros de la comunidad. Para Benjamín Constant⁶, un partido es una reunión de hombres que profesan una misma doctrina. La característica esencial del partido político es su estructura organizacional interna. Para Hans Kelsen⁷, los partidos políticos son formaciones que agrupan hombres de la misma opinión para asegurarles una verdadera influencia sobre la gestión de los asuntos públicos.

Para Cadart⁸ un partido político es un grupo organizado de ciudadanos constituidos para

5. DUVERGER, Maurice. *Los partidos políticos*. Fondo de Cultura Económica, México, 1974
6. CONSTANT Benjamín: *Principios de Política*, 1815, Aguilar, Madrid, 1975, págs. 18-25. La importancia decisiva de estas teorías en el desarrollo del gobierno parlamentario: M. L. SÁNCHEZ-MEJÍA: Benjamín Constant y la construcción del liberalismo postrevolucionario, Alianza Universidad, 1992, pág. 21.
7. KELSEN, Hans: “Esencia y valor de la Democracia” Traducción y preparación: Rafael Luengo Tapia y Luís Legaz y Lacambra Ediciones Guadarrama, 1977
8. Cadart, Jacques. *Institutions politiques et droit constitutionnel (instituciones políticas y derecho constitucional)* 3ª edición Tomo 1. Editorial Económica. Paris. 1999. 659 pp.

defender y hacer triunfar sus opiniones y sus intereses y para obtener la realización de un programa de reformas. Para Neumann⁹, es una organización articulada de los agentes activos de la sociedad, que se interesan por hacerse con el poder del gobierno y que rivalizan por obtener el apoyo popular con otro grupo o grupos que mantienen puntos de vista opuestos, siendo intermediarios ideológicos de la sociedad en su acción política con el gobierno. Para LA PALOMBARA Joseph y WEINER, Myron¹⁰, es una organización con vocación de duración en el tiempo, con una organización local, estable, dotada de relaciones regulares y diversificadas con el nivel nacional, con voluntad deliberativa para tomar y ejercer el poder solos o en coalición y no sólo de influir sobre el deseo de apoyo popular en las elecciones.

Se propone en este trabajo una definición construida a partir de las anteriores, que servirá como derrotero conceptual. Un partido político es una organización con carácter de permanencia en el tiempo, portador de una ideología común a to-

dos sus miembros, con principios y valores, caracterizado por tener una estructura interna para intercambiar sus opiniones y definir sus valores, con vocación de tomar e influenciar el poder.

Partidos políticos colombianos

En Colombia se llegó a hablar de partidos como organizaciones con algún tipo estructura, de deliberación de sus miembros, de ideología con principios y valores, sólo en el año de 1849 que apareció en el periódico “La Civilización” del jueves 4 de octubre (de ese año) el “Programa Conservador”, redactado por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro. En ese mismo año apareció el primer programa del partido liberal, creado por Ezequiel Rojas.

Es decir que sólo en estos momentos históricos se puede hablar de partidos políticos en Colombia. Estos dos partidos definen en sus orígenes sus ideales, principios y valores, por lo cual entran en la definición de partido, construida anteriormente.

Programa Conservador:

1. El orden constitucional contra la dictadura.
2. La legalidad contra las vías de hecho.
3. La moral del cristianismo y sus doctrinas civilizadoras contra la inmoralidad y las doctrinas corruptoras del materialismo y del ateísmo.
4. La libertad racional, en todas sus diferentes aplicaciones contra la opresión y el despotismo monárquico, demagógico, literario, etc.
5. La igualdad legal contra el privilegio aristocrático, universitario o cualquier otro. La tolerancia real y efectiva contra el exclusivismo y la persecución, sea del católico

9 NEUMANN, Sigmund. Teorías y sociología de los partidos políticos. Barcelona Anagrama. 1980.
 10 LA PALOMBARA Joseph y WEINER, Myron. Compiladores. The Origin and Development of Political Parties. Princeton: University Press, 1966

contra el protestante y el deísta, o el ateo contra el jesuita y el fraile, etc.

6. *La propiedad contra el robo y la usurpación ejercida por los comunistas, los supremos o cualquier otro.*
7. *La seguridad contra la arbitrariedad de cualquier género.*
8. *La civilización, en fin, contra la barbarie.*¹¹

En el mismo año el partido liberal colombiano realizó una declaratoria similar por intermedio de su mayor ideólogo y jerarca político Ezequiel Rojas, en julio del 48 en el periódico bogotano EL AVISO, Ezequiel Rojas publicó un artículo que llevó por nombre “La razón de mi voto” en el que proclamó la candidatura a la presidencia de la República del general José Hilario López y expuso la plataforma doctrinaria del Liberalismo Colombiano. La cual era:

Democracia verdadera, respeto por las libertades públicas, hacer realidad los derechos individuales, el imperio de la ley y no de la voluntad de los funcio-

¹¹ El programa del partido conservador de 1848 se encuentra en la página de Internet del partido conservador de Colombia y fue consultado el sábado 26 de abril de 2008 <http://www.partidoconservador.org/partidoc/index.php?doc=contenido&doc1=displaypage&did=1&cid=18>

narios, justicia imparcial.

Independencia de la rama judicial, leyes claras, precisas y terminantes.

Establecimiento de una carrera administrativa que profesionalice al servidor público.

Manejo riguroso y austero de la economía, justa redistribución de la riqueza, control a los contratos que celebre el ejecutivo, pago puntual de las obligaciones del Estado, control a los gastos públicos.

*Separación de la iglesia y el Estado, impulsar las vías de comunicación, Congreso independiente y que el gobierno esté dedicado al beneficio de los gobernados.*¹²

¹² El programa del partido conservador de 1848 se encuentra en la página de Internet del partido liberal de Colombia y fue consultado el sábado 26 de abril de 2008 http://www.partidoliberal.org.co/root/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=6

Esta redacción y manifestación de José Ezequiel Rojas Ramírez fue considerada la ideología del partido liberal durante más de un siglo y son las bases de la fundación histórica de este partido político colombiano.

¿Es posible que los cambios políticos e históricos que se presentaron en el año de 1848 hayan generado los conflictos armados que a futuro se vivieron en Colombia tales como la guerra de los mil días o la llamada

violencia, esto es algo que sólo se puede determinar con el estudio de la guerra de los mil días y la violencia en Colombia respectivamente y para ello se realizará una descripción de las motivaciones de cada una.

Las reformas de la constitución de 1886

La constitución de 1886 estableció la descentralización administrativa y la centralización política. Creó un solo congreso y un poder ejecutivo central, una legislación para toda la nación y un ejército único. Los antiguos estados, que de ahí en adelante se llamarían departamentos, gozarían de autonomía

www.partidoliberal.org.co/root/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=6

para asuntos administrativos tales como obras públicas, educación y servicios públicos entre otros, pero el nombramiento de los gobernadores era responsabilidad del presidente de la República. El período presidencial se extendió a 6 años. Al presidente se le conceden poderes especiales en caso de guerra exterior o interior. La religión católica se convierte en elemento esencial dentro del orden social y el Estado se compromete a proteger la Iglesia, entregándole la educación. Con estas leyes finalizó la separación Iglesia-Estado que había sido decretada en la Constitución de 1863.

Respetaba las libertades individuales pero le imponía límites, es por ello que se estableció la pena de muerte para delitos graves y se reservó para el gobierno el derecho exclusivo de fabricar y comerciar con armas. El parlamento quedó conformado por dos cámaras, el senado y representantes, sus integrantes eran elegidos por 4 años. Otorgó el derecho de votar por concejales y diputados a los varones mayores de 21 años que ejercieran profesión, arte u oficio. Solo los varones con renta superior a los \$500 pesos anuales y propietarios de bienes inmuebles podían votar por los representantes y designar a los electores en-

La llegada al poder de Caro y la aplicación de la constitución, sumada a la marginación del partido liberal, provocó una división en el partido conservador.

cargados de elegir presidente y vicepresidente. Los senadores eran elegidos por las asambleas departamentales.

La llegada al poder de Caro y la aplicación de la constitución, sumada a la marginación del partido liberal, provocó una división en el partido conservador, una fracción del partido se hizo llamar “los históricos”, y se opuso a los nacionalistas. Estas luchas intestinas fueron ocasionadas por la búsqueda de la participación en el poder de los liberales y de un cambio radical o de una inclusión que tuviera en cuenta los poderes regionales que se habían perdido ante una constitución centralista. Igualmente pretendía transparencia al momento de las elecciones, ya que había hecho carrera la frase “el que escruta es el que elige”, al no existir un método idóneo para contabilizar los votos y tampoco medios constitucionales para refrendarlos. Toda esta serie de acontecimientos donde predomina la corrupción propician que el partido liberal, auspiciado por “los históricos” considerara como única salida que

permitiera un cambio político y constitucional: la guerra.

La situación desde el punto de vista económico y social, era lamentable, ya que el gobierno de Caro y después el de Sanclemente, se caracteriza-

ron por una serie de peculados y delitos que vaciaban las arcas del Estado; un buen ejemplo de ello eran las salinas de Zipaquirá¹³, las cuales no llevaban contabilidad y falsificaban la mayor parte de los contratos que realizaban, el gobierno se conocía como la compañía industrial, una compañía que no tenía con qué pagar los salarios de sus empleados, estaba en quiebra, sus campos estaban desolados, crecía la desocupación. Uno de los remedios para enfrentar la crisis fue la indiscriminada emisión de billetes, que generó una crisis de mayor envergadura a causa de que la constitución del 86 había eliminado el patrón oro como moneda y lo había cambiado por el papel moneda de uso forzoso, llevando a la quiebra a gran cantidad de mineros y provocando una inflación que para 1899 superaba el 525%. A lo anterior se suma que la ex-

¹³ Este ejemplo fue tomado de la página 77 del libro de TIRADO MEJÍA, Álvaro Nueva historia de Colombia, Historia política VI: 1886-1946. Colombia. Planeta. 1989. 396 pp. IL

portación de café que se había convertido en una de las más florecientes empresas y en la que la región de Santander era la principal productora, se vio desplazada por el otorgamiento de baldíos a los amigos del gobierno en las zonas de Cundinamarca, Antioquia y Tolima, terrenos que fueron usados para la producción de café provocando de paso una disminución en su precio internacional por la superproducción nacional. Para completar, se le asignaron elevados impuestos al café y esto llevó a la quiebra a la mayor parte de sus productores.

Al final de la guerra de los mil días

Al término de la guerra de los “Mil Días” el país se hallaba en una situación precaria: había perdido cien mil personas que eran la mano de obra futura del país, y la cual se perdió por una guerra cruenta y sin sentido. El estado de la agricultura, su principal renglón económico es desastroso, en especial porque la población se encuentra concentrada en el campo, el sector agrícola evoluciona más lentamente que el industrial, lo que obligó a la búsqueda de nuevos mercados como el café y la expansión de la industria ma-

Diseño artístico: José Valencia

nufacturera, en el periodo que abarca 1910 y 1930 aumentaron las exportaciones de café en un diez por ciento. El crecimiento cafetero significó el desarrollo de tres elementos básicos: la industria con la ampliación y consolidación del mercado nacional, la formación de grandes capitales en diversos sectores de la economía nacional y el fortalecimiento del proceso de creación de una fuerza de trabajo asalariada en las zonas urbanas. (Deas, Malcolm. 1990)

Esto aumentó la capacidad importadora del país e incrementó (de) los ingresos del Estado, con lo que se hizo real la posibilidad de su intervención en la esfera económica. En este sentido fueron creadas o desarrolladas instituciones como el Banco de la República, la Contraloría General de la Repú-

blica, el Banco Agrícola Hipotecario, la Oficina General de Trabajo. La industria textil tomó fuerza, se crearon: la empresa de tejidos de Bello en 1904, la empresa de tejidos de Samacá en 1907, la Empresa Colombiana de Tejidos en 1908, la Sociedad Industrial de San José de Suaita (en Santander), en 1910 la Fábrica de Tejidos Obregón (Barranquilla). Y en 1934 se fundó la fábrica de Tejidos El Cóndor, Tejióndor.

(banrepultural, 2007)

La economía cafetera impulsó el montaje de trenes, de puertos marítimos y fluviales, generándose con ello la clase obrera, que se organizan en pro de sus intereses, de una jornada de trabajo digna y el derecho a huelga. Siendo el primero la Sociedad de Artesanos de Sonsón en 1909, con la complacencia de la iglesia. Producto de ello se dieron las huelgas, de Barrancabermeja contra la Texas Oil Company, en 1923 y 1924, y la de las Bananeras contra la United Fruit Company, organizada por Raúl Eduardo Mahecha, pero disuelta por el gobierno conservador de turno, con la consecuente muerte de más de cuatro mil trabajadores lo que origina la caída de la hegemonía conservadora en 1930. Sumado a la

caída de la bolsa de New York en 1929, que golpeó indirectamente a Colombia por la baja de los precios del café, por la crisis del sector industrial que dependía de los bienes procedentes del exterior, y en la generación de empleo; provocando cambios estructurales como la sustitución de importaciones y la creación de la política económica de Marco Fidel Suárez (1918-1921) que utiliza el modelo norteamericano de desarrollo, en especial en el sector petrolero.

La crisis política del partido conservador por la pérdida del poder en 1930, debido a la presentación de dos candidatos a la presidencia, y el repunte del liberalismo permitió la subida de Olaya Herrera provocó a futuro la transición a la “revolución en marcha”, de Alfonso López, iniciada en 1934. El período de Olaya, se caracterizó por la “concertación nacional” entre liberales y conservadores para compartir los cargos públicos.

En 1934 Alfonso López sube a la presidencia con la propuesta de reforma agraria para que el campesino accediera a la tierra y a formas de crédito por parte del Estado, de reforma tributaria, de reforma de la educación y reforma política institucional del Estado, que se hizo realidad con la reforma de la constitución de 1936. Al proyecto económico y social lopista se

enfrentaron los conservadores y los representantes de los intereses, latifundistas y la alta burguesía de comerciantes y de industriales. Esta oposición se materializó con la “Acción Patriótica Económica Nacional”, APEN, que agrupaba los intereses plutocráticos de ambos partidos con predominio del sector terrateniente y financiero.

Aunque el fenómeno Gaitán aún estaba en construcción, ya tenía detractores, especialmente en el conservatismo, porque Jorge Eliécer Gaitán, fue el mayor gestor de la caída de la hegemonía conservadora, por la denuncia de la masacre de las Bananeras de 1928 y la creación de la UNIR (Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria) en donde realizó acciones en favor de las luchas agrarias de los colonos, ésta desaparece ante la aceptación de Gaitán al partido liberal como congresista. (Marín, 2004)

Por estas mismas fechas aparece el partido comunista que pretendió insertar en la realidad del país el dogmatismo y las experiencias históricas internacionales de los contextos sociales y políticos de donde se crearon.

La violencia en Colombia

Después de finalizar la República Liberal (1930-1942), con la renuncia de Alfonso López Pumarejo a la Presidencia de la

República, por la presión política de varios sectores liberales y conservadores debida a la corrupción y el mal comportamiento de la economía, López Pumarejo nombra como Designado de la República a Alberto Lleras Camargo para tomar el poder y convocar elecciones para junio de 1946. Esto motivó una pugna al interior del partido liberal en busca de un líder entre Turbay y Gaitán, Mientras los conservadores se concentraban alrededor de Mariano Ospina Pérez.

Mariano Ospina Pérez fue un apaciguador y se apoyó en la iglesia. El liberalismo finalmente se declaró dividido entre Gabriel Turbay Abunader quien representaba a las élites comerciales y el liberalismo tradicional que creó la República Liberal, continuador de Eduardo Santos y Enrique Olaya Herrera, pero dentro de la oposición de Jorge Eliécer Gaitán, quien manejaba bien a las masas, era populista y acogía ideas de izquierda. Esto último lo distancia de la Dirección Nacional Liberal que finalmente apoya a Turbay.

Esta división permitió que ganara Mariano Ospina, éste a su vez proclamó un gobierno de Unidad Nacional, permitiendo que el gabinete se distribuyera entre ambos partidos, pero la mayoría de Ministerios quedo en manos de los conservadores, dejando las ideas de unión nacional en el aire. Durante su

periodo se crearon la Ley de Hidrocarburos, Telecom, se organizó ECOPETROL, las leyes de trabajo y el Instituto de Seguros Sociales. En las ciudades había orden y concordia, pero el campo empeoraba cada día más, por el caciquismo de los hacendados conservadores y el descontento de los comerciantes liberales que perdieron su posición.

Estos roces generaron escaramuzas entre liberales y conservadores, lo cual alentó a Gaitán quien se convirtió en el Jefe Natural del Partido liberal, y lentamente su ideología entró en las mentes de la clase media trabajadora, que crecía abrumadoramente. Encabezando protestas como la del Silencio, Gaitán adquirió más fama, hasta ser conocido en todas partes del país. Esta fama se ve acrecentada con las elecciones de 1947 para el Congreso, en donde logró una mayoría indiscutible en el Senado (73 senadores Liberales y 58 Conservadores) y en la Cámara (34 representantes Liberales y 29 para Conservadores). Es por ello que el 24 de octubre Gaitán fue proclamado jefe único del Partido Liberal.

Pero Jorge Eliécer Gaitán es asesinado el 9 de abril de 1948, por Juan Roa Sierra, lo que provocó de inmediato conmoción general y reacción del pueblo que lo ejecuto frente al palacio presidencial. Para luego intentar derrocar a Mariano Ospina Pérez. Sin embargo, el Palacio estaba bien protegido por la guardia presidencial y cinco

y extendió a todo el país. Los liberales vencidos en las elecciones anteriores y el Partido Comunista se organizan en el campo y establecen la resistencia, mientras los conservadores por su parte organizan partidas armadas para luchar contra los liberales, que degeneran rápidamente en grupos de bandidos. Los conservadores

Diseño artístico: José Valencia

tanques de guerra que llegaron al Palacio. Estos hechos provocaron que la turba se inclinara en contra de los bienes públicos y privados que encontraron a su alrededor.

Su paso se trasformó en manifestación, fanatismo que terminó en un estallido violento de las masas populares que provocan el llamado "Bogotazo", con revueltas, saqueos y un baño de sangre, Bogotá fue quemada y la violencia se generalizó

res comenzaron con el asesinato de campesinos liberales en varias regiones agrarias del país, por intermedio de los agentes de policía, y de bandas privadas que organizaron en diferentes regiones rurales, llamadas «chulavitas» y «pájaros».

Tarea que el partido intensificó en gran medida después de 1950, cuando se eligió como presidente de la república a Laureano Gómez, tenían orden de ganar las elecciones a toda costa para asegurar la estabilidad y continuidad del régimen. El partido liberal decidió no presentarse a la contienda electoral por falta absoluta de garantías, lo que facilitó el camino al partido conservador para lograr su propósito. Sin embargo, esto fue considera-

do un error ya que los liberales podían ser identificados con exactitud para ser asesinados, sin riesgo de equivocarse, porque como los liberales no se presentaron a las elecciones, a los votantes por el partido conservador, les colocaron en sello; así que cada persona que la policía o las bandas armadas conservadoras encontraran sin ese sello en la cédula de ciudadanía era señalada automáticamente como liberal, y por tanto sacrificada sin piedad.

Los grupos liberales reaccionaron en contra de los conservadores, pero se transformaron en autores y copartícipes de lo que otrora fueran víctimas. Es por ello que Rojas Pinilla, al tomarse el poder en 1953, ofrece una amnistía aceptada por todos los grupos armados liberales con la condición de que no ser castigados. Sin embargo, esto no evito que se asesinaran los principales jefes liberales, como Guadalupe Salcedo. Lo que devino en un rearme de los grupos en contienda y al eventual victimización de la población civil.

Partidos en la actualidad

La Política en Colombia siempre se había caracterizado por ser aparentemente bipartidista,

Los liberales vencidos en las elecciones anteriores y el Partido Comunista se organizan en el campo y establecen la resistencia, mientras los conservadores por su parte organizan partidas armadas para luchar contra los liberales.

ta, sin embargo por las guerras internas y la gran cantidad de divisiones de cada partido o facciones dentro de los mismos partidos, se podría decir que se ha virado hacia una forma multipartidista. Se puede concluir en toda la historia que hemos recorrido, que en Colombia no se ha tenido un sistema de partidos políticos multipartidista, porque en realidad las facciones al momento de votar o conformar las bancadas en el congreso se comportaban como un solo partido y que los partidos diferentes a los tradicionales nunca han tenido algún grado real de decisión dentro de los gobiernos anteriores a la constitución del 91. Sin embargo sí han estado bastante sectorizados. Ahora bien, la nueva constitución colombiana ha permitido el surgimiento de una mayor gama de partidos y más que esto una nueva gama de maneras de ejercer la política por medio de facionalizaciones o simples movimientos populistas o, como diría Eduardo Pizarro Leongómez, lo que

ha ocurrido es la aparición del fenómeno mercantilista de la política con la nueva forma de crear pequeñas microempresas políticas con determinados personajes que se dicen representativos de su propia

imagen y que se vio bastante claro durante la “operación avispa” lanzada por López durante las primeras campañas electorales dentro del nuevo marco constitucional recién inaugurado, antes de las nuevas reformas políticas que disminuyeron en algo este fenómeno.

Esta nueva forma de hacer política, de manera particularista que no se apoya directamente en el partido sino más bien en simpatías personales de la comunidad hacia el candidato, que entre otras cosas tiene los medios económicos para realizar la campaña, han generado diferentes maneras de interpretar la política que van desde al ámbito mercantilista de imagen, de publicidad, de dineros invertidos, de influencias políticas, económicas, sociales y culturales. Ésta es una forma desinstitucionalizada de la política porque no se rige por los parámetros organizacionales, ni obedece a una autoridad centralizada del partido, además no tiene una conciencia grega-

ria o el apoyo consuetudinario de la población que representa, a diferencia de los partidos institucionalizados que sí ostentan esas categorías. Este fenómeno ha hecho que en Colombia los elegidos sean simple y llanamente individuos autorizados o avalados por el partido, que no tienen nada que ver en el fondo con los partidos a los que representan o dicen pertenecer, lo que ha incentivado la proliferación de partidos que tienen los mismos ideales en el papel, pero que en el fondo sólo responden a intereses particulares.

A pesar de lo esbozado, Colombia no ha tenido la misma crisis de los partidos a la que se han enfrentado en toda Latinoamérica los partidos tradicionales, ésto no ha impedido que existan cambios fundamentales y un cierto nivel de desintegración de los partidos o por lo menos un aumento de facciones dentro de los mismos, que de una u otra manera ha cambiado la visión de la política. Sin embargo, hoy asistimos a un retroceso político al reactivarse el clientelismo, pero no como el de la figura pasada en que el cliente le debía favores al Barón electoral, o a su Hacendado, o al patrón o jefe político que le brindó el empleo; los

Diseño artístico: José Valencia

tiempos modernos han creado nuevos personajes macabros que por medio del narcotráfico, la violencia institucional y privada, generan una serie de Patrones que exigen pleiteoría, y por medio del dinero o la violencia cooptan la política, los territorios y las curules parlamentarias e incluso influyen directamente en la presidencia, exigiendo entre otros el cumplimiento de pactos legales o ilegales, lo que deja a Colombia no bajo la batuta de los partidos políticos, sino en manos de la corrupción y de prácticas perversas.

Referencias

Bibliográficas:

- ALCÁNTARA, Manuel. (1997) Las tipologías y funciones de los partidos políticos. Autores Varios. Curso de partidos políticos. Madrid: Akal Editores, p. 37-57.
- ARRUBLA, Mario. (1978) comp. Colombia, Hoy. Bogotá, Siglo XXI
- AYALA MORA, Enrique. (2003) Simón Bolívar, pensamiento político, por el impreso en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sucre, Bolivia.
- BEJARANO, Jesús A. (1985) Economía y Poder. Bogotá, CEREC
- _____. Kalmanovitz, S., Darío Mesa, M. Urrutia (1982) MANUAL DE HISTORIA DE COLOMBIA, (1982). Ensayos sobre Aspectos Económicos, Agrarios, Políticos y Sindicales. Bogotá, Colcultura,
- BERGQUIST, Charles W. (1981) Café y conflicto en Colombia, 1886-1910: la guerra de los mil días: sus antecedentes y consecuencias. Traducción: Moisés Melo. Biblioteca colombiana de ciencias sociales FAES (4). Medellín.
- CADART, Jacques. (1999) Institutions politiques et droit constitutionnel (instituciones políticas y derecho constitucional) 3ª edición Tomo I. Editorial Económica. Paris.
- CAMPO CHICANGANA, Ary R. (2003) Montoneras, desertiones e insubordinaciones yanacunas y paeces en la guerra de los mil días. Cali. Feriva.
- DUVERGER Maurice. (1974) Los Par-

- tidos Políticos. Fondo de Cultura Económica, México
- DÁVILA Ladrón De Guevara, Andrés. (2002) El Frente Nacional y el proceso constituyente de 1991. Bogotá Universidad de Los Andes.
- DEAS, Malcolm. (1990) "Tipos y costumbres de la nueva granada". Revista Credencial Historia. Edición 1 de 1990. Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. <http://www.lablaa.org/blaavirtual/credencial/enero1990/enero1.htm> Búsqueda realizada el 16 de mayo de 2005
- ESCOBAR Guzmán, Brenda. (2005) La guerra de los Mil Días vistas a través de las memorias. Es parte de la investigación: Ganarse el cielo defendiendo la religión: guerras civiles en Colombia, 1840-1902 / Luís Javier Ortiz Meza...[et al.]. Tesis de grado. Medellín. Universidad Nacional de Colombia
- _____ (1982) Lucha política y origen de los partidos en Ecuador, Quito, Corporación Editora Nacional,
- FURTADO, Celso. (1973) La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la revolución cubana. México, Siglo XXI Editores
- GUERRA, Françoise-Xavier. (2000) "La identidad republicana en la época de la Independencia". En: Gonzalo Sánchez y María Emma Wills (compiladores). Museo, memoria y nación. Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro. Bogotá, Ministerio de Cultura, Museo Nacional de Colombia, Pnud, Iepri, Icahn, p. 253-283
- _____. (2000) "Revolución francesa y revoluciones hispánicas. Una relación compleja". En: Françoise-Xavier Guerra. Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. Tercera edición. México, Fondo de Cultura Económica-Mapfre, pp. 19-54.
- GOSSELMAN, Carl August. (1981) "Viaje por Colombia 1825 y 1826" Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/viajes/indice.htm> Búsqueda realizada el 16 de mayo de 2005
- FLÓREZ G. Lenín y Atehortua C. Adolfo. (1987) Estudios sobre la regeneración. Imprenta departamental del Valle. Cali.
- HERNÁNDEZ, Juan. (1997) La delimitación del concepto de partido político. Las teorías sobre el origen y evolución de los partidos. Autores Varios. Curso de partidos políticos. Madrid: Akal Editores.
- JACKSON, Gabriel. (1985) La República Española y la Guerra Civil. Barcelona. Ediciones Orbis.
- JARAMILLO Castillo, Carlos Eduardo. (1991) Los guerrilleros del novecientos. Colombia. Fondo editorial CEREC.
- LA PALOMBARA Joseph y WEINER, Myron. (1966) Compiladores. The Origin and Development of Political Parties. Princeton: University Press,
- MARÍN TABORDA, Iván. (2004) Jorge Eliécer Gaitán, Edición original: 2004-12-08, Edición en la biblioteca virtual: 2004-12-08 Publicado: Biblioteca Virtual del Banco de la República. <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/gaitjorg.htm>
- NEUMANN, Sigmund. (1980.) Teorías y sociología de los partidos políticos. Barcelona Anagrama.
- ORTIZ sarmiento, Carlos Miguel. (1985) Estado y subversión en Colombia, la violencia en el Quindío años 50. Bogotá. Fondo editorial CEREC.
- PIZARRO, Eduardo. (2008) Gigantes con pies de barro: los partidos políticos en Colombia. Scott Mainwaring, Ana Bejarano y Eduardo Pizarro (Editores). La crisis de la representación política democrática. Bogotá: Editorial Norma. p. 133 – 162.
- SÁNCHEZ GÓMEZ, Gonzalo y Aguilera Peña, Mario. (2000) Memoria de un país en guerra: los mil días: 1899-1902. Colombia. Planeta
- _____. (1984) Ensayos de Historia Social y Política del Siglo XX, Bogotá, El Ancora Editores, 1984.
- SARTORI, Giovanni. (1992) Partidos y Sistemas de Partidos. Volumen 1. Madrid: Alianza Editorial, Capítulos 5 y 6.
- TIRADO Mejía, Álvaro. (1989) Nueva historia de Colombia, Historia política VI: 1886-1946. Colombia. Planeta.
- _____. (1981) Aspectos Políticos del Primer Gobierno de Alfonso López, Bogotá, Procultura
- _____. (1971) Introducción a la Historia de Colombia. Bogotá, Universidad Nacional.
- VARELA Ortega, José. (1977) Los amigos políticos. Partidos, elecciones caciquismo en la Restauración (1875-1900). Madrid. Alianza Editorial.
- _____. (2001) El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923). Madrid. Centro de Estudios Constitucionales.
- WARE, Alan. (2004) Partidos políticos y sistemas de partidos. Madrid: Ediciones Istmo, p. 237 – 274.
- Zambrano Pantoja, Fabio. (2001) "La geografía de las guerras en Colombia". En: Memorias de la II Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado. Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo XX. Bogotá, Museo Nacional de Colombia, p. 225-246.
- Fotos de José Valencia monumentos 2009